

IS “SUPERIOR BARGAINING POWER” ENOUGH? THE LIMITS OF DOMESTIC LEGAL INSTRUMENTS AGAINST THE INFRASTRUCTURAL POWER OF DIGITAL PLATFORMS

Kholboyev Javokhir Parvizovich

Master’s Student, Department of Business Law Tashkent State University of Law
Tashkent, Republic of Uzbekistan

E-mail: javokhir.kholboyev17@gmail.com

Abstract

This thesis examines a central hypothesis: whether the concept of “superior bargaining power,” established by the Law of the Republic of Uzbekistan “On Competition” (2023), is capable of preventing digital platforms in e-commerce from abusing their control over market access. To distinguish related manifestations of platform power, the author identifies and analyzes three dimensions of such power—data control, bargaining asymmetry, and infrastructural control—and compares the domestic legal framework with the preventive (ex ante) approach embodied in the European Union’s Digital Markets Act (DMA). The findings suggest that the provision on superior bargaining power is effective in situations where a platform exerts pressure on an individual seller, but it is insufficient where a platform governs the market itself through algorithms and access conditions. Consequently, the thesis proposes incorporating a limited set of ex ante obligations into competition legislation, proportionate to the scale and needs of the national market.

Keywords:

digital platform, platform dominance, superior bargaining power, competition law, e-commerce, ex ante regulation, Digital Markets Act (DMA), gatekeeper.

ДОСТАТОЧНА ЛИ «ПРЕВОСХОДНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ СИЛА»?
ПРЕДЕЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПРОТИВ
ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ВЛАСТИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ

Холбойев Жавохир Парвизович

магистрант кафедры бизнес-права,

Ташкентский государственный юридический университет,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

javokhir.kholboyev17@gmail.com

Аннотация. В тезисе проверяется одна гипотеза: способна ли концепция «превосходной переговорной силы», закреплённая Законом Республики Узбекистан «О конкуренции» (2023 г.), удержать цифровые платформы в электронной коммерции от злоупотребления контролем над доступом к рынку. Чтобы развести смежные проявления платформенной власти, автор разграничивает три её измерения — данные, переговорную асимметрию и инфраструктурный контроль — и сопоставляет отечественный институт с превентивной (ex ante) логикой Закона Европейского союза о цифровых рынках (DMA). Вывод неутешителен: норма о переговорной силе работает там, где платформа давит на отдельного продавца, но не там, где она через алгоритмы и условия доступа управляет самим рынком. Отсюда предложение — встроить в конкурентное законодательство ограниченный набор ex ante обязанностей, соразмерных масштабу национального рынка.

Ключевые слова: цифровая платформа, платформенная гегемония, превосходная переговорная сила, конкурентное право, электронная коммерция, ex ante регулирование, Закон о цифровых рынках, гейткипер.

1. Постановка проблемы.

Власть крупной платформы плохо описывается привычным языком антимонопольного права. Доля рынка здесь мало что объясняет: маркетплейс становится незаменимым не потому, что велик, а потому, что на нём сошлись покупатели и продавцы, накоплены данные о спросе и выстроена инфраструктура, через которую только и можно дойти до клиента. Экономику такой многосторонней координации в своё время описали Ж.-Ш. Роше и Ж. Тироль [2], а Л. Хан показала, что стандарт «потребительского благосостояния», на котором держится классический антитраст, упускает из виду саму способность платформы диктовать условия [1]. Право реагирует на это с запозданием — постфактум, когда злоупотребление уже состоялось. Этот разрыв между скоростью платформ и темпом законодательства и составляет проблему настоящего исследования. Работа опирается на сравнительно-правовой, формально-юридический и функциональный методы.

Чтобы не смешивать разные вещи под общим словом «монополия», я разделяю власть платформы на три уровня. Первый — власть над данными: платформа знает о рынке больше всех остальных вместе взятых. Второй — переговорный перевес над продавцами, которые от неё зависят. Третий, наименее уловимый, — контроль над самим доступом к рынку: платформа решает, кого и на каких условиях пускать, и вправе предпочесть собственный товар чужому. Такое разделение нужно не ради схемы — оно позволяет увидеть, какой уровень власти узбекское право уже регулирует, а какой пока остаётся без присмотра.

2. «Превосходная переговорная сила» в законодательстве Узбекистана.

Закон «О конкуренции» № ЗРУ-850 (принят 3 июля 2023 г), впервые ввёл в узбекское право понятия «цифровая платформа» и «превосходная переговорная сила». Статья 14 описывает ситуацию, знакомую любому продавцу на маркетплейсе: одна сторона настолько сильнее другой, что фактически диктует

условия сделки, а у контрагента нет реального выбора, кроме как согласиться. Статья 18 запрещает злоупотреблять таким перевесом. Замысел законодателя понятен — защитить слабую сторону договора, то есть отрегулировать именно переговорный уровень платформенной власти. И норма не осталась на бумаге: антимонопольный орган ведёт реестр субъектов, признанных доминирующими в качестве цифровой платформы, и к 2026 г. в него вошли девять операторов на шести рынках — от онлайн-платежей и электронной коммерции до доставки, объявлений, стриминга и такси.

3. Функциональное сопоставление с моделью DMA.

Европейский союз решает близкую задачу противоположным способом. DMA (Регламент (ЕС) 2022/1925) тоже защищает зависимых бизнес-пользователей, но не дожидается нарушения, а связывает крупнейшие платформы обязанностями заранее. Поворот к такому превентивному регулированию подготовил доклад экспертов Еврокомиссии «Competition Policy for the Digital Era» (2019) [3]: его авторы прямо признали, что одними реактивными мерами системные платформы не сдержать. Логику назначения адресатов этих обязанностей — статус «гейткипера» по количественным порогам — подробно разбирают Ф. Бостун и Дж. Монти на материале первых решений Комиссии [6]. Сами обязанности конкретны: не отдавать предпочтение собственным сервисам, не мешать платформе сообщать пользователям об альтернативах за её пределами, не сливать воедино персональные данные из разных сервисов. К 2025 г. гейткиперами признаны семь компаний — Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Microsoft, Meta и Booking.com. Что эти правила не декларация, показали первые штрафы: 23 апреля 2025 г. Комиссия взыскала 500 млн евро с Apple и 200 млн евро с Meta, а потолок санкции по DMA доходит до 10 % мирового оборота.

Различие, таким образом, не в целях, а в механике. Узбекская норма срабатывает после того, как продавец пожаловался и доказал злоупотребление. DMA действует наоборот: обязанности существуют постоянно и адресованы заранее очерченному кругу платформ, безотносительно к тому, поступила ли жалоба.

4. Диагноз пробела.

Здесь и обнаруживается граница отечественного инструмента. Против переговорного давления на конкретного продавца норма о превосходной переговорной силе работает. Против контроля над доступом к рынку — нет, и по вполне определённым причинам. Закон не выделяет особой категории системно значимых платформ, для которых действовали бы повышенные требования: доминирующий маркетплейс и небольшой интернет-магазин отвечают по одним и тем же правилам. Нет и превентивных обязанностей — прежде всего прямого запрета отдавать предпочтение собственным товарам, а ведь именно самопреференцирование (на его опасность в отношениях «платформа — бизнес» обращает внимание И. Граф [4]) и есть типичная форма инфраструктурного злоупотребления. Наконец, доказывать нарушение должен сам пострадавший продавец — та сторона, которая заведомо слабее и зависимее. В сумме это означает, что алгоритмическое самопредпочтение платформы и управление условиями доступа выпадают из-под действующего регулирования.

5. Вывод.

Превосходная переговорная сила — инструмент нужный, но половинчатый. Он гасит переговорную асимметрию и почти ничего не может поделать с контролем над доступом к рынку. Это не академический нюанс, а практический риск: маркетплейс способен задушить конкурента, не нарушая ни одного прямого запрета, — достаточно понизить его в выдаче, поднять комиссию или поставить

собственный товар на первую строку. Формально давления на отдельного продавца нет, доказывать по статьям 14 и 18 нечего, а конкуренция тем временем сворачивается. Чем дольше сохраняется пробел, тем выше издержки его закрытия: сетевые эффекты работают на укрепление лидера, и рынок, единожды «опрокинувшись» в его пользу, обратно уже не отыгрывается.

Достраивать норму следует не переносом DMA целиком, а несколькими адресными обязанностями для платформ, уже внесённых в реестр доминирующих. Минимально необходимый набор виден из европейского опыта: прямой запрет самопреференцирования, право продавца информировать покупателя об альтернативных каналах и обязанность платформы раскрывать основные параметры ранжирования. Принципиально, что бремя здесь смещается — соблюдение этих требований платформа должна обеспечивать сама, заранее, а не продавец доказывать нарушение задним числом. При этом узбекскому законодателю незачем повторять количественные пороги DMA, рассчитанные на глобальных гейткиперов: на местном рынке роль системных игроков выполняют отечественные операторы со скромным по мировым меркам оборотом, поэтому критерий значимости разумнее привязать к уже существующему реестру и к зависимости бизнес-пользователей, а не к миллиардам евро выручки.

У такого шага есть и обратная сторона, которую нельзя замалчивать: преждевременное или избыточное *ex ante* регулирование рискует придавить те самые отечественные платформы, чей рост государство стремится поощрять, и отпугнуть инвестиции в цифровой сектор. Отсюда и осторожность формулировки: речь о точечной достройке, а не о сплошном копировании. Что направление выбрано верно, косвенно подтверждает сам регулятор — Комитет по конкуренции уже готовит отдельный механизм для транснациональных платформ-нерезидентов со сроком к октябрю 2026 г. Какие именно нормы DMA

выдержат перенос на узбекскую почву, а какие придётся отбросить как несоразмерные, — предмет отдельного исследования, для которого автор предлагает специальный тест трансплантируемости. Главный же вывод тезиса состоит в том, что «превосходная переговорная сила» закрывает лишь одно из трёх измерений платформенной власти, и без превентивного звена защита конкуренции на цифровых рынках Узбекистана останется неполной.

Список использованной литературы

I. Нормативно-правовые акты

1. Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» от 3 июля 2023 г. № ЗРУ-850 (вступил в силу 4 октября 2023 г.) Ст. 14, 18. — URL: <https://lex.uz/docs/6518383>
2. Закон Республики Узбекистан «Об электронной коммерции» от 29 сентября 2022 г. № ЗРУ-792 — URL: <https://lex.uz/ru/docs/6213428>
3. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2 июля 2019 г. № ЗРУ-547.
4. Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) // OJ L 265, 12.10.2022. P. 1–66.
5. European Commission. Decisions of 23 April 2025 in cases DMA.100109 (Apple) and DMA.100055 (Meta).

II. Научная литература

1. Khan L.M. Amazon's Antitrust Paradox // The Yale Law Journal. 2017. Vol. 126, No. 3. P. 710–805.
2. Rochet J.-C., Tirole J. Platform Competition in Two-Sided Markets // Journal of the European Economic Association. 2003. Vol. 1, No. 4. P. 990–1029. doi: 10.1162/154247603322493212.

3. Crémer J., de Montjoye Y.-A., Schweitzer H. Competition Policy for the Digital Era: A Report for the European Commission. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019. ISBN 978-92-76-01946-6. doi: 10.2763/407537.
4. Graef I. Differentiated Treatment in Platform-to-Business Relations: EU Competition Law and Economic Dependence // Yearbook of European Law. 2019. Vol. 38. P. 448–499. doi: 10.1093/yel/yez008.
5. Akman P. Regulating Competition in Digital Platform Markets: A Critical Assessment of the Framework and Approach of the EU Digital Markets Act // European Law Review. 2022. Vol. 47, No. 1. P. 85–114.
6. Bostoen F., Monti G. The Rhyme and Reason of Gatekeeper Designation under the Digital Markets Act // Journal of Antitrust Enforcement. 2025. jnae054. doi: 10.1093/jaenfo/jnae054.

III. Отечественные источники

1. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан. Реестр хозяйствующих субъектов, признанных занимающими доминирующее положение в качестве цифровой платформы. — URL: <https://raqobat.gov.uz/> (дата обращения: 31.05.2026).